

ПРЕПОДАВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИИ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ АМАРÁ (IFAP)

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

COSTA, Pedro Henrique Maia¹, COSTA, Susane de Almeida Aranha², FECURY, Amanda Alves³, DENDASCK, Carla Viana⁴, OLIVEIRA, Euzébio de⁵, DIAS, Claudio Alberto Gellis de Mattos⁶

COSTA, Pedro Henrique Maia. Et al. **Преподавание Федеральной конституции в контексте интегрированной средней школы Федерального института образования, науки и технологий Амарá (IFAP)**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Год 06, эд. 04, Vol. 10, стр. 123-139. Апрель 2021 года. ISSN: 2448-0959, Ссылка доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/интегрированной-средней>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/83565

¹ Инженер-строитель, профессор и исследователь Института базового, технического и технологического образования Амарá (IFAP), студент высшей программы Лато Сенсу в области профессионального образования (IFAP).

² Адвокат, профессор литературы, аспирант по методологии преподавания английского языка (UNITER) и гражданского и делового права (DAMASO).

³ Биомедицинская, Докторантура в актуальных заболеваниях, профессор и исследователь медицинского курса Масарá Кампус, Федеральный университет Амарá (UNIFAP).

⁴ Богослов, кандидат клинических психоанализов. Он проработал 15 лет с научной методологией (методом исследования) по ориентации научного производства студентов магистратуры и докторантуры. Специалист по маркетинговым исследованиям и исследованиям в области здравоохранения.

⁵ Биолог, кандидат медицинских наук по актуальным заболеваниям, профессор и исследователь курса физкультуры, Федеральный университет Парá (UFPA).

⁶ Биолог, кандидат теоретических и летных исследований, профессор и исследователь курса химической степени Института базового, технического и технологического образования Амарá (IFAP) и Высшей программы профессионального и технологического образования (PROFEPT IFAP).

RC: 83565

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/интегрированной-средней>

СВОДКА

Наша Федеральная конституция 1988 года в качестве основного права в списке социальных прав была включена организация Образование. Одной из целей образования является обеспечение и подготовка студента к осуществлению гражданина. Выделенные предложения направлены не на формирование степени бакалавра права, а скорее на сознательного гражданина, который признает свои основные права и обязанности перед обществом и государством. Цель этого исследования заключается в проверке реальной возможности введения исследования Федеральной конституции (CF) в IFAP, на основе знаний этих студентов об основных представлениях о Федеральной конституции. Структурированные анкеты использовались с закрытыми и открытыми вопросами, диссертационного характера и другими объективными, примененные в январе 2018 года к участникам, участвующим, с помощью *Google Forms*. Бразильская средней школы, рассмотрены из пунктуального разреза в техническом курсе в зданиях в интегрированной форме IFAP, Масарá кампуса, не может соответствовать рекомендациям CF и LDB в соответствии с результатами вопросника, применяемого к студентам. Это учение занимает привилегированное место в бразильском образовательном образовании, между элементарным и высшим. Студенты показывают, чтобы быть в восторге от возможности осуществления основных сканирует в техническом курсе в зданиях в IFAP, Масарá кампуса, даже если по желанию.

Ключевые слова: EPT, Право, Образование, Конституция, Старшие школы.

ЗНАКОМСТВО

Наша Федеральная конституция 1988 года в качестве основного права в отношении образования была включена в перечень социальных прав, тем самым конституционно освятив его значение для становления и жизни в обществе. Образование населения является необходимым условием для

RC: 83565

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/интегрированной-средней>

развития государства как в социальной, культурной, экономической, так и в научной сфере (BRASIL, 2012).

Конституция Федеративной Республики Бразилия 1988 года (CFRB/1988) предписывает в статье 1, что: "Федеративная Республика Бразилия, образованная неразрывным союзом штатов и муниципалитетов и федерального округа, представляет собой демократическое государство права и имеет в качестве основы: II - гражданство; [...]"(BRASIL, 2012).

По мнению ANTONELLO и NOREMBERG (2016), гражданство – это статус, в котором, если его главная цель заключается в достижении полноты осуществления основных прав, присущих личности, статуса, который неразрывно связан с политическим режимом, поскольку именно благодаря этому гражданин через своих представителей достигнет своего права на государственную политику, то есть образцового образования, здоровье, безопасность, среди других.

Закон о руководящих принципах и основах бразильского образования (LDB 9394/96) является законодательством, которое регулирует систему образования (государственную или частную) Бразилии, от базового образования до высшего образования. Одной из целей образования, является обеспечение и подготовка студента к осуществлению гражданина, идея этой статьи заключается в обсуждении наилучшего способа достижения этой цели, основывая и оправдывая все позиции, принятые (BRASIL, 2016).

16 февраля 2017 года действующий президент Michel Temer санкционировал закон No 13.415 о реформировании средней школы, но эта реформа будет напрямую зависеть от развития новой Общей национальной учебной базы (BNCC), которая должна быть утверждена в конце 2018 года. новая школа была отредактирована с помощью временной меры (MP) строго в соответствии с требованиями, предусмотренными в Федеральной конституции, но некоторые эксперты считают эту форму действий социальной неудачей, так как изменения

RC: 83565

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/интегрированной-средней>

должны были открыто обсуждаться с обществом, а не осуществляться через депутата МР (BRASIL, 2017).

Закон о руководящих принципах и основах бразильского образования (LDB 9394/96) в статьях 2 и 22 устанавливает, что образование направлено на полное развитие студента и его подготовку к осуществлению гражданства, обеспеченную за счет базового образования. Но для достижения этой цели необходимо демократизировать правовые знания в обществе (BRASIL, 2016).

В поисках этого успеха, в настоящее время, закон соблюдается другими глазами, уже не с позитивистским и ограниченным взглядом, а теперь как необходимое и незаменимое знание для жизни человека. Тем не менее, ощутимо невежество, что значительная часть бразильского народа представляет в связи с основами Федеральной конституции, это восприятие было подтверждено DataSenado исследования, сделанные исключительно для специального издания в 2013 году (SASSE, 2013)

По данным MORAES (2013), "есть много причин для юридических предметов, которые будут включены в средней школе. Но главное – сформировать гражданина, людей, которые формируют мнения, осведомлены о своих правах и обязанностях». Однако, если намерением является надлежащее обучение граждан на основе юридических знаний, разумно показать, что в определенном смысле эта идея уже соблюдается в Бразилии, даже в зарождающемся и пунктуальном ключе.

Статут о детях и подростках (ECA) был учрежден Законом No 8069 от 13 июля 1990 года. Он регулирует права и обеспечивает полную защиту детей и подростков, вдохновленных конституционными принципами. Хотя ECA является законом, который действует с 1990 года, существует ряд трудностей и проблем, связанных с его осуществлением в бразильском обществе. Основными органами, отвечающими за защиту и обеспечение соблюдения прав детей и

RC: 83565

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/интегрированной-средней>

подростков, являются, помимо общества в целом, семейные и государственные органы (SARAIVA, 2017).

Бразильская ассоциация адвокатов (OAB) создала учебный проект для средних школ в Бразилии, называется OAB идет в школу, которая началась в 1993 году по инициативе советника OAB SP и президент Комиссии по гражданству и социальным действиям, в то время, Nelson Alexandre da Silva Filho, в городе Осаско, и расширилась по всей Бразилии, охватывающих около 20 миллионов учащихся государственных школ. В рамках этого проекта было рассмотрено несколько государственных школ в Бразилии с целью уточнения роли самого OAB в государстве и его функционировании, а также содействия гражданству учащихся посредством лекций, брошюр, учебных фильмов и, конечно же, дискуссий, которые стимулируют их интерес к правовым знаниям. (SILVA FILHO, 2004).

DIAS и DE OLIVEIRA (2015) представляют некоторые предложения относительно основного содержания закона, которые могут быть интегрированы в регулярное образование, а именно концепции прав человека, Статута детей и подростков, прав потребителей, в том числе с акцентом на электронный рынок, налоговое образование, а также пути правосудия.

MORAES (2013) считает, что было бы очень важно включить в средней школе следующие дисциплины: Введение в закон, конституционные права и гарантии, уголовное право, гражданское право и редкие законы, такие как изучение некоторых законов, таких как Статут детей и подростков. Студент также должен иметь базовые знания о государственном управлении, иерархии полномочий, создании и принятии законов.

Выделенные предложения направлены не на формирование степени бакалавра права, а скорее на сознательного гражданина, который признает свои основные права и обязанности перед обществом и государством.

RC: 83565

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/интегрированной-средней>

ЦЕЛЬ

Проверить реальную возможность введения исследования Федеральной конституции (CF) в IFAP, основываясь на знаниях этих студентов об основных представлениях о Федеральной Конституции.

МЕТОД

Структурированные анкеты использовались с закрытыми и открытыми вопросами, диссертационного характера и другими объективными, примененные в январе 2018 года к участникам, участвующим, с помощью *Google Forms*.

Целевая аудитория состояла из 20 преподавателей коллегияльного технического курса в строительстве в целостной форме, педагогов и координаторов технических курсов в целостной форме, директора по преподаванию и генерального директора IFAP, кампуса Масарá, в дополнение к некоторым юристам, принадлежащим к ОАВ в штате Амарá, сотрудникам самого IFAP. Еще один вопросник с закрытыми вопросами объективного характера был применен к 106 учащимся технических курсов ифап-зданий на территории кампуса Макапе без предварительного уведомления, разделенных на пять секций для проверки степени знаний, которые они представили в отношении социальной видимости трех полномочий в муниципальной сфере, основного сына Федеральной конституции и в отношении принципов правосудия, вытекающих из обычаев и/или здравого смысла общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Как количественный, так и качественный анализ направлен на группу вопросов по конкретным разделам пунктов, которые будут исследованы, с тем чтобы облегчить интерпретацию данных и обсуждение результатов.

RC: 83565

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/интегрированной-средней>

АНКЕТА, ПРИМЕНЯЕМАЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ IFAP

Анализируя цифру 01, мы можем заметить, что большинство участников этого вопросника находятся в тридцатые годы, большинство из которых 32 лет. Этот результат объясняется тем, что в последнее время существует институт, где постоянно по мере поступления специалистов для удовлетворения растущего спроса целевой аудитории (IFAP, 2021).

Рисунок 01 Число опрошенных в зависимости от возраста.

Рисунок 02: Процент опрошенных в зависимости от пола.

На рисунке 02 показано большее число опрошенных мужчин, более чем в два раза больше женщин, что не было доказано в результатах вопросника, применяемого к учащимся, что свидетельствует о определенной однородности по отношению к полу. Это является отражением большего числа мужчин на бразильском рынке труда (NÓBREGA и др., 2019).

Что касается профессии/должности, то на рисунке 03 представлен ожидаемый результат, в котором наибольшее число респондентов составили преподаватели общей национальной преподавательской базы технического курса в зданиях, так как дисциплины BNCC аккумулируют около 69% от общей нагрузки курса (IFAP, 2019).

Рисунок 03 Номер интервью в зависимости от профессии / позиции.

RC: 83565

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/интегрированной-средней>

Рисунок 04 Номер интервью в зависимости от времени профессионального опыта.

В рисунке 04 мы отмечаем, что большинство опрошенных не имеют большого профессионального опыта, хотя результаты считаются весьма актуальными, поскольку все опрошенные являются государственными служащими, которым не нужно опускать или искажать ответы по другим причинам (BRASIL, 1990).

Опрошенные, когда их спросили, если они уже читали или обрабатываются (шпон) CF, 90% ответили положительно, о чем свидетельствует на рисунке 05 и большинство сообщили, что часть, которая привлекла их внимание было "Основные права и гарантии", особенно статьи 5 и социальное право на образование, перечисленные в статье 6, показывая, что большинство специалистов доступ к Carta Magna знать о своих правах и гарантиях и, логически, о области образования, так как большинство опрошенных являются учителями и работают в области преподавания (BRASIL, 1990).

RC: 83565

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/интегрированной-средней>

Рисунок 05 Процент опрошенных, которые читали или обрабатываются (лист) CF.

Что касается степени знаний, которые участники опроса считают, что в связи с CF 1988 года, 55% из них считают, что недостаточно знаний для полного осуществления гражданства, 40% считают, имеющих достаточные знания, и только один адвокат считает, имеющих отличное знание нашей федеральной конституции, которая должна была ожидать, потому что он действует непосредственно с предметом спросил, этот результат можно узнать в цифрах 06, что свидетельствует о балансе по степени знаний участников по отношению к CF (FONSECA и FERNANDES, 2020).

Рисунок 06 Степень знаний по отношению к CF 1988 - А) число опрошенных; В) процент респондентов

Отвечая на вопрос об актуальности преподавания Основ Федеральной конституции в текущем базовом образовании, подавляющее большинство

RC: 83565

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/интегрированной-средней>

сочло это учение чрезвычайно важным для студентов, даже если в его основной форме, способствуя интеллектуальному и гуманистическому росту студентов (LORENSET et al., 2021).

Что касается знаний о некоторых предлагаемых законопроектах в попытке формализовать преподавание права в школах, только 20% ответили, чтобы иметь знания (рисунок 07) и цитируется в основном законопроект сенатора Ромарио, хотя поверхностно установлено, что этот законопроект является самым известным с академическим сообществом (ROMARIO, 2021).

Рисунок 07 Процент респондентов, которые знают некоторые законопроекты в попытке формализовать преподавание права в школах.

Когда речь идет о содержании основных сумм Федеральной конституции, которые должны преподаваться учащимся базового образования, основными упомянутыми предметами являются: основные права и гарантии, гражданство, основополагающие принципы, Устав детей и подростков и права человека. С

RC: 83565

Disponível em: [https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образовани-
е/интегрированной-средней](https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образовани-
е/интегрированной-средней)

точки зрения 40% опрошенных, это содержание должно быть изучено как в начальной школе, так и в средней школе, и, как показано на рисунке 08, ни один из опрошенных не выбрал альтернативу изучению этого содержания только в высшем образовании, что уже демонстрирует благоприятную тенденцию к внедрению этого обучения в базовом образовании (HOHENDORFF et al., 2020).

Рисунок 08 Мнение на этапе, что преподавание основ CF должны быть изучены - а) число опрошенных; б) процент респондентов.

Опрошенным был задан вопрос о том, есть ли у них возможность на протяжении всей своей академической жизни изучать такие предметы, как Социально-политическая организация Бразилии (OSP) и моральное и гражданское образование (EMC), 55% опрошенных никогда не изучали такие предметы, а 45% имели возможность изучать их на протяжении всей своей академической жизни. Это отражает возраст опрошенных, поскольку лица старше 35 лет, вероятно, закончили базовое образование во время военного режима, в период, когда эти предметы широко распространялись в системе базового образования в государственных школах (AMARAL and CASTRO, 2020). Большинство респондентов, положительно ответивших на этот вопрос, утверждали, что эти дисциплины способствовали формированию более критической мысли, люди более осведомлены о своих правах и обязанностях и более подготовлены к осуществлению гражданства (TAVARES et al., 2020).

Согласно возможности осуществления преподавания основных сумм Федеральной конституции в рамках нынешнего сценария бразильского образования, только два собеседника, один учитель из общего ядра и один из

конкретного ядра, были против этого предложения, утверждая, высокая рабочая нагрузка в области базового образования и тот факт, что это предложение должно было начаться с Министерства образования (МЕС) для осуществления, в противном случае это было бы неосуществимо. С другой стороны, большинство респондентов поддержали это предложение, заявив, что технический прогресс будет способствовать этому учению, а также способствует постепенному изменению нынешнего бразильского политического сценария и повышению осведомленности граждан об их правах и обязанностях (TAVARES et al., 2020).

АНКЕТА, ПРИМЕНЯЕМАЯ К СТУДЕНТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО КУРСА IFAP

Рисунок 9 показывает, что большинство студентов, участвовавших в исследовании, в возрасте от 15 до 18 лет, это связано с тем, что опрошенные являются старшеклассниками в целостной форме, которая соответствует этой возрастной группе. Мы также обнаружили, что большинству участников было 15 лет, этот результат подтверждается графиком рисунка 10, который объясняет, что большинство студентов, ответив на вопросник, зачисляются на 1-й год, то есть они начинают старшеклассников со средним возрастом 15 лет (IFAP, 2019).

Рисунок 09 Распределение участвующих студентов в зависимости от возраста.

Рисунок 10 Распределение участвующих студентов в зависимости от класса/года.

Из 106 студентов, участвовавших в исследовании, 56 являются мужчинами и 50 - женщинами, которые демонстрируют баланс по отношению к полу опрошенных, этот результат можно увидеть на рисунке 11, где эти цифры показывают, что 52,83% опрошенных являются мужчинами и 47,17% - женщинами (IBGE, 2010).

Что касается семейного дохода, то цифра 12 свидетельствует о том, что большинство опрошенных принадлежит к бедным классам. Это общественность средней школы в интегрированной форме IFAP, независимо от кампуса или курса, отражая аналогичным образом пирамиды доходов Бразилии (IBGE, 2021).

RC: 83565

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/интегрированной-средней>

Рисунок 11 Распределение участвующих студентов в зависимости от пола.

Рисунок 12 Распределение участвующих студентов в зависимости от семейного дохода.

Он интересуется пространственным расположением этих трех сил в Масарá. Знание местонахождения трех держав в городском пространстве свидетельствует об их социальной значимости. Результат показал, что исполнительная власть наиболее заметна, за ней следуют законодательная и, наконец, судебная власть, как показано на рисунке 13, где 44,65% опрошенных правильно ответили на вопросы о известности исполнительной власти. Это отражение социальной видимости этих трех полномочий обусловлено более значительными инвестициями исполнительной и законодательной власти в средства массовой информации, чем судебную систему, главным образом потому, что ее меры избираются народом, что делает эту известность все более необходимой для их личного продвижения по службе, в то время как судебные работники, главным образом, они вступления в должность через публичный тендер, то есть они основаны на принципе меритократии, чтобы

RC: 83565

Disponível em: [https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образовани-
ru/интегрированной-средней](https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образовани-
ru/интегрированной-средней)

занимать должность и не требуют всенародного голосования (FIGUEIREDO, 2019).

Рисунок 13 Социальная видимость трех составных сил в Масарá.

Четыре цифры ниже (14 к 17) сделать корреляцию между социальной видимости 3 полномочия в Масарá и факторы, которые могут повлиять на этот индекс известности. Среди 4 обследованных факторов, тот, который представил более очевидную линию тренда, был тот, который касался социальной видимости и серии/года участников, показанный на рисунке 15, где было обнаружено, что социальная видимость трех полномочий увеличивается по мере перехода учащихся в следующий класс.

Рисунок 14 Социальная видимость трех составляющих полномочий в Масарá в зависимости от возраста.

RC: 83565

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/интегрированной-средней>

Рисунок 15 Социальная видимость трех составных полномочий в Масарá в соответствии с серией/годом.

RC: 83565

Disponível em: [https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образовани-
е/интегрированной-средней](https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образовани-
е/интегрированной-средней)

Рисунок 16 Социальная видимость трех составляющих полномочий в Масарá в зависимости от возраста.

RC: 83565

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образованиe-ru/интегрированной-средней>

Рисунок 17 Социальная видимость трех составляющих полномочий в Масарá в зависимости от возраста.

Этот результат может быть обусловлен знаниями, приобретенными в школе, семье или перед обществом, которое при наибольшем социальном взаимодействии, которое учащиеся приобретают на протяжении всей своей жизни, в конечном итоге ассимилируется больше информации о составных полномочиях (SILVA FILHO, 2004).

На рисунке 18 показано, что 49,01% ответов, выбранных опрошенными, были ошибочными, без учета доли 5,38% пустых ответов, которые, вероятно, участники не знали правильного ответа. Это свидетельствует о том, что конституционный текст остается оплотом экспертов и что подавляющее большинство учащихся, вероятно, даже не обращались с Федеральной конституцией, а это означает, что он не является реальностью средней школы в целостной форме. Это не работает, обсуждается студентами. Поэтому легко предположить, что они, безусловно, также не знают о своих основных правах и

RC: 83565

Disponível em: [https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образовани-
е-интегрированной-средней](https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образовани-
е-интегрированной-средней)

обязанностях, выраженных там. Если, когда они завершают школу, они не овладеют такими знаниями, остается верить, что они придут на протяжении всей своей гражданской жизни, в случае конфликта, или в других более мягких, если они приходят, когда событие влияет на их свободу или собственность (DIAS и DE OLIVEIRA, 2015).

Рисунок 18: Итог вопросов по основам Федеральной конституции

На рисунках 19, 20, 21 и 22 ниже показаны результаты вопросов, поднятых в разделе "Основы федеральной конституции" в отношении факторов возраста, класса/года, пола и семейного дохода, соответственно. В этих результатах мы нашли процент правильных ответов по отношению к ответам на вопросы об основном сыне CF в соответствии с исследованными критериями.

Рисунок 19 Процент правильных ответов на основы CF в зависимости от возраста.

RC: 83565

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/интегрированной-средней>

Рисунок 20 Процент правильных ответов на основы CF в соответствии с серией / год.

Рисунок 21 Процент правильных ответов на основы CF в зависимости от пола.

Рисунок 22 Процент правильных ответов на основы CF в зависимости от семейного дохода.

Хотя графики на рисунке 19 и 20 представляют некоторые искажения в их трендовых линиях, мы можем заметить более высокий процент правильных ответов по мере того, как учащиеся переходят в следующий класс и, следовательно, имеют более высокий возраст, это результат социального взаимодействия больше со стороны опрошенных. Искажение последних двух столбцов двух вышеупомянутых графиков, вероятно, отражает бесовую индивидуальность этих студентов с анкетой или потому, что они в основном являются студентами-повторяемыми, которые не проявляют интереса к учебно-учебному процессу этого учебного заведения (ALMEIDA e ALVES, 2021).

Мы также можем отметить на рисунке 21 баланс в правильных ответах опрошенных мужчин и женщин, что свидетельствует о том, что этот фактор не вмешивается непосредственно в полученные результаты. Что касается цифры 22, то мы обнаружили небольшую тенденцию респондентов с более высоким

RC: 83565

Disponível em: [https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образовани-
е/интегрированной-средней](https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образовани-
е/интегрированной-средней)

доходом семьи представлять более высокий уровень правильных ответов, но это влияние не очень существенно и может быть легко с сомнением (FERREIRA и LEISMANN, 2020)

Результат рисунка 23 показывает, что большинство опрошенных демонстрируют, что у них есть принципы справедливости и философии, которые необходимы для социального взаимодействия, не представляя противоречий в их принципах, хотя мы обнаруживаем некоторые противоречивые и пустые ответы от некоторых опрошенных.

Рисунок 23 Процент студентов, которые демонстрируют, чтобы иметь некоторый принцип справедливости и философии. Рисунок 24 Процент студентов, которые ответили на ответы с влиянием их социальной жизни.

Рисунок 24 показывает, что лишь немногие студенты намерены принять участие в юридическом, это уже ожидалось, так как опрошенные посещают наиздания, курс в точной области, что свидетельствует о том, что намерение принять участие в законе не существенно влияет на полученные ответы.

С другой стороны, мы показываем, что 52,83% опрошенных уже стали свидетелями судебного процесса на каком-то этапе своей жизни, который, возможно, внес свой вклад в их ответы, это предупреждение обществу, потому что все больше и больше важно, чтобы граждане имеют базовые знания права, так как они будут нуждаться в этих знаниях в своей повседневной жизни (LOTTERMANN et al., 2020).

Негативным моментом является то, что лишь немногие студенты подтвердили, что они ответили на вопросы вопросника с тем, что они узнали в школе, демонстрируя неудачу в преподавании, так как социальная функция школы является распространение и демократизация знаний, необходимых для формирования сознательного, участия и активных граждан в обществе, и имеющие в качестве принципов и целей Федеративной Республики Бразилия в

строительстве свободного общества , справедливым и поддерживающим (LOTTERMANN et al., 2020).

Хотя рисунок 25 показывает, что только 35,85% опрошенных студентов сделали некоторые комментарии, все комментарии, написанные в этом разделе, в целом, были положительными. Среди замечаний студентов была гендерная однородность и для более продвинутых классов, мы всегда получили меньшее количество комментариев.

Рисунок 25 Процент студентов, которые прокомментировали вопросник.

В большинстве записанных замечаний сообщалось, что вопросник был очень интересным и хорошо проработанным, что подтверждает актуальность исследования CF в школах. Мы также обнаружили, что некоторые студенты проснулись из-за отсутствия знаний по этому предмету, сообщив, что они никогда не узнали этого в школе (MORAES, 2013).

RC: 83565

Disponível em: [https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образовани-
е-интегрированной-средней](https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образовани-
е-интегрированной-средней)

У нас были некоторые неожиданные комментарии, такие как тот факт, что студент не проживал в муниципалитете Макапе, препятствуя его ответы о пространственном расположении полномочий. В другом комментарии говорилось, что вопросник вызвал большую признательность студента за юридический курс, который он намерен ввести, не говоря уже об играх, типичных для студентов этой возрастной группы, используя такие слова, как: "top", десять и т.д., чтобы описать вопросник

ВЫВОДЫ

Несмотря на различные проекты, осуществленные до сих пор в связи с осуществлением права в базовых школах, эти усилия еще не достигли всей бразильской нации, но это усилия, которые должны практиковаться с ответственностью и надеждой на пути к социальной трансформации.

Добрая воля большинства субъектов, участвующих в изменении бразильской действительности, воспринимается преподаванием дисциплины, жизненно важной. Это было подтверждено в результатах опросников, полагая, что их собственное заявление было весьма полезным, поскольку оно вызвало споры и сомнения среди тех, кто участвует, что в конечном итоге завершилось квалификацией участников.

Бразильская средняя школы, рассмотрены из пунктуального разреза в техническом курсе в зданиях в интегрированной форме IFAP, Макапе кампуса, не может соответствовать рекомендациям CF и LDB в соответствии с результатами вопросника, применяемого к студентам. Это Учение занимает привилегированное место в бразильском образовании, между элементарным и высшим

Студенты показывают, чтобы быть в восторге от возможности осуществления основных сканирует в техническом курсе в зданиях в IFAP, Макапе кампуса, даже если по желанию.

RC: 83565

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/интегрированной-средней>

ССЫЛКИ

ALMEIDA, F. A.; ALVES, M. T. G. A cultura da reprovação em escolas organizadas por ciclos. **Revista Brasileira de Educação**, v. 26, p. 1-28, 2021.

AMARAL, D. P. D.; CASTRO, M. M. D. Educação moral e cívica: A retomada da obrigatoriedade pela agenda conservadora. **Cad. Pesqui.**, v. 50, n. 178, p. 1078-1096, 2020.

ANTONELLO, I. P.; NOREMBERG, A. **DIREITO E EDUCAÇÃO: a promoção da cidadania nas escolas brasileiras utilizando-se da disciplina de direito constitucional.** XII Seminário De Demandas Sociais E Políticas Públicas Na Sociedade Contemporânea. Santa Cruz do Sul RS: UNISC 2016.

BRASIL. LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990. Brasília DF, 1990. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm >. Acesso em: 17 mar 2021.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil (1988)**. DEPUTADOS, C. D. Brasília DF: Edições Câmara 2012.

_____. **LDB: Lei de diretrizes e bases da educação nacional – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Brasília DF: Edições Câmara 2016.

_____. **Novo Ensino Médio – DÚVIDAS**. MEC. Brasília DF: MEC 2017.

DIAS, L. S.; DE OLIVEIRA, L. B. Acesso à educação jurídica: pela inclusão do ensino jurídico na grade curricular do ensino regular. Rio de Janeiro RJ, 2015. Disponível em: < <https://periodicos.ufrn.br/constituicaoegarantiadedireitos/article/viewFile/8159/5897> >. Acesso em: 13 jun. 2017.

RC: 83565

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/интегрированной-средней>

FERREIRA, T. A.; LEISMANN, E. L. Lei anticorrupção: Conhecimento e percepção na academia a partir de diferentes condições socioeconômicas. **Administração de Empresas em Revistas** v. 2, n. 21, p. 216-234, 2020.

FIGUEIREDO, C. B. D. **As Funções Do Estado: O Princípio Da Separação De Poderes**. XVIII Jornada e Mostra de Estudos Jurídicos e Sociais. Santa Rosa RS: Faculdades Integradas Machado De Assis: 44-48 p. 2019.

FONSECA, C. J. D.; FERNANDES, L. F. A importância do conhecimento contábil matemático para a ciência jurídica: Uma revisão integrativa. **J Business Techn**, v. 17, n. 3, p. 116-135, 2020.

HOHENDORFF, R. V. et al. **“Você Sabia? O Direito te Desafia!”: Relato de Caso do Uso de Jogo de Tabuleiro com Cartas para Demonstrar a Alunos de Ensino Médio o Quanto o Direito pode ser Instigante**. Anais do V Congresso sobre Tecnologias na Educação (Ctrl+E 2020). João Pessoa PB 2020.

IBGE. População - Distribuição da população por sexo. Brasília DF, 2010. Disponível em: < <https://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/distribuicao-da-populacao-por-sexo.html> >. Acesso em: 17 mar 2021.

_____. Contas nacionais - PIB per capita. Brasília DF, 2021. Disponível em: < <https://brasilemsintese.ibge.gov.br/contas-nacionais/pib-per-capita.html> >. Acesso em: 17 mar 2021.

IFAP. **Resolução nº 67.2019 Consup**. Macapa AP: IFAP 2019.

_____. Histórico. Macapa AP, 2021. Disponível em: < <https://www.ifap.edu.br/index.php/quem-somos/historico> >. Acesso em: 17 mar 2021.

LORENSET, R. B. C. et al. Direito e linguagem se (entre)laçam e se (con)fundem. **Anuário Pesquisa e Extensão Unoesc Xanxerê**, v. 6, p. 1-6, 2021.

RC: 83565

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/интегрированной-средней>

LOTTERMANN, O.; SIQUEIRA, E.; CESARO, I. A. D. Mediações Do Conhecimento Escolar De Ensino Médio Com O Conhecimento Científico, O Mundo Do Trabalho E O Exercício Da Cidadania. **Contexto & Educação**, n. 112, p. 200-216, 2020.

MORAES, E. D. F. R. M. A importância da introdução de disciplinas jurídicas no ensino médio. **Magistro**, v. 8, n. 2, p. 27-45, 2013. Disponível em: < <http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/magistro/article/view/2119/997> >.

NÓBREGA, V. V. D.; CORRÊA, C. S.; JESUS, J. C. D. Diferenciais De Gênero No Mercado De Trabalho Brasileiro Em 2016 E 2017. Campinas, SP, 2019. Disponível em: < <https://abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/viewFile/3556/3407> >. Acesso em: 17 mar 2021.

ROMARIO. Projetos de Lei. Brasília DF, 2021. Disponível em: < <https://romario.org/projetos/lei/> >. Acesso em: 17 mar 2021.

SARAIVA. **Vade Mecum**. 11. São Paulo SP: Saraiva, 2017.

SASSE, C. Pesquisa DataSenado mostra que poucos conhecem realmente a Constituição. 2013. Disponível em: < <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/10/25/pesquisa-datasenado-mostra-que-poucos-conhecem-realmente-a-constituicao-do-pais> >. Acesso em: 4 out. 2017.

SILVA FILHO, N. A. Projeto OAB Vai à Escola continua se expandindo. São Paulo SP, 2004. Disponível em: < <http://www.oabsp.org.br/noticias/2004/05/18/2413> >. Acesso em: 22 nov. 2017.

TAVARES, T. P.; MOTA, M. F.; FELDENS, D. G. O Ensino Moral E Cívico Como Princípios Educativos Na Formação Dos Cidadãos. **Interfaces Científicas** v. 8, n. 3, p. 422-433, 2020.

Представлено: Апрель 2021 года.

RC: 83565

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/интегрированной-средней>

MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC JOURNAL

**NÚCLEO DO
CONHECIMENTO**

REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR NÚCLEO DO CONHECIMENTO:

2448-0959 [HTTPS://WWW.NUCLEODOCONHECIMENTO.COM.BR](https://www.nucleodoconhecimento.com.br)

Утверждено: Апрель 2021 года.

RC: 83565

Disponível em: [https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образовани-
е-интегрированной-средней](https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образовани-
е-интегрированной-средней)